

* Recensión para la página web con la sesión 1 “El Cibercafé”, desarrollada en el PedaLAB UGR y vinculada al proyecto “El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas” (B- SEJ-374-UGR18) PROYECTOS DE I+D+i EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020

En este primer encuentro celebrado el jueves 14 de enero de 2021 con el que se inauguró el Laboratorio Pedagógico **PedaLAB UGR**, se ha puesto de manifiesto que, a pesar de las dificultades, reconocemos en el momento actual una oportunidad para pensar sobre nuestra práctica docente, mirar qué hacíamos, qué hacemos y qué nuevas posibilidades se abren en el horizonte.

Las personas que han participado en este Cibercafé, a las que queremos dar las gracias públicamente, se percibe el compromiso y la responsabilidad con la profesión docente, la necesidad de estar de verdad, de hacer las cosas para nosotras y por nosotras sin esperar que el cambio se genere desde instancias políticas. Se expresa la necesidad de compartir, de conectarnos, de crear redes que nos permitan dialogar y retroalimentarnos y así, generar ese movimiento de transformación y mejora que el sistema educativo necesita. Este es el propósito del Laboratorio que inicia su andadura escuchando las necesidades y propuestas de las personas que se han interesado por esta iniciativa.

En el encuentro en el que participaron docentes de Educación Primaria, Secundaria, Educación Superior, Enseñanzas de Régimen especial y Educación No Formal se compartieron impresiones sobre el momento actual que estamos viviendo. Tras esta primera aproximación se identificaron necesidades y se articularon posibles propuestas que puedan dar respuesta a dichas necesidades. A continuación, presentamos una síntesis de las ideas que emergieron de los diferentes grupos:

De las propuestas de los participantes se pueden articular tres cuestiones fundamentales que van a ser las que guiarán la puesta en marcha de este Laboratorio y que hacen referencia a la importancia del arte como mediación educativa, la investigación en el aula, la colaboración y el diálogo.

Esta necesidad de generar redes nos compromete a dar visibilidad a la actividad del Laboratorio a través de esta web que va a ser la ventana que nos permitirá contagiar de nuestras ideas y entusiasmo a otros compañeros y compañeras con la intención de generar un movimiento similar al del vuelo de los estorninos. Estos pájaros ofrecen uno de los espectáculos que mejor refleja la coordinación entre los miembros de una especie animal y lo hacen con el propósito de protegerse de posibles depredadores y mantenerse abrigados. Para moverse de forma sincronizada la clave es comunicarse y tener en cuenta a los compañeros más próximos pues es, gracias a estas interrelaciones, como los estorninos construyen sus formaciones, cuya cohesión no parece romperse nunca. Quizás el Laboratorio pueda ser el germen de ese movimiento, de este sistema cooperativo que nos permita aunar esfuerzos e iniciar esa transformación que la educación parece necesitar en el momento actual.